

УДК: 343.54

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ СТАЛКИНГ ҮШІН ҚЫЛМЫСТЫҚ
ЖАУАПКЕРШІЛІК: 2025 ЖЫЛҒЫ ҚҰҚЫҚТЫҚ НОВЕЛЛА**

ҚАБЖАНОВ АҚЫЛБЕК ТАЙБУЛАТОВИЧ

з.ғ.к., "Bolashaq" Академиясының профессоры

ЖУНУСОВА ЛАЗЗАТ МУРАТХАНОВНА

з.ғ.м., "Bolashaq" Академиясының аға оқытушысы

ЖҮКЕН ІҢКӘР АСЫҒАТҚЫЗЫ

з.ғ.м., "Bolashaq" Академиясының оқытушысы

КАДРИН ТІЛЕГЕН БЕРЕКЕҰЛЫ

"Bolashaq" Академиясының 3 курс студенті

Аңдатпа. Бұл мақалада Қазақстан Республикасының қылмыстық заңнамасына енгізілген соңғы өзгерістер аясында сталкинг (ізіне түсу) құбылысын құқықтық реттеу мәселелері қарастырылады. Авторлар күшіне енген заңнамалық новеллаларға талдау жасай отырып, адамның жеке өміріне қолсұғылмаушылықты қорғаудың жаңа тетіктерін зерделейді. Сталкинг (stalking)-адамның еркіне қарсы оның ізіне түсу, аңду, қажетсіз байланыс орнатуға тырысу және психологиялық қысым көрсету әрекеттері. Бұған дейін Қазақстан заңнамасында «сталкинг» термині нақты қылмыс ретінде бекітілмеген еді, бұл құқық қорғау органдарына құдалаушыны жазалауға кедергі болатын. Мақаланың мақсаты сталкинг (ізге түсу) адамның жеке кеңістігін бұзудың алдын алу бойынша ұлттық заңнаманы шетелдің заңнамасымен өзара салыстырмалы-құқықтық талдау көзделген және адамның жеке кеңістігін бұзудың алдын алу бойынша ұлттық заңнаманы жетілдіру айқындалған.

Кілтті сөздер. сталкинг, ізіне түсу, Қылмыстық кодекс, құқықтық новелла, жеке өмірге қолсұғылмаушылық, киберсталкинг, әйелдер құқығы, қылмыстық жауапкершілік

Жеке адамнан бастап тұтас қоғамның қауіпсіздігін қамтамасыз ету – мемлекет үшін стратегиялық маңызы бар басымдық. Президенттің басты міндетінің бірі – Қазақстанды қауіпсіз әрі жайлы елге айналдыру. Құқық қорғау органдарына және басқа да жауапты мекемелерге азаматтардың қауіпсіздігін барынша қамтамасыз ету жүктелді.

2025 жылы Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне азаматтардың құқықтарын қазіргі заманғы қауіп-қатер нысандарынан қорғауды арттыруға бағытталған елеулі өзгерістер енгізілді. Негізгі жаңалықтардың бірі жәбірленушінің психикалық жағдайы мен жеке қауіпсіздігіне елеулі зиян келтіретін сталкинг - мәжбүрлеп және заңсыз құдалау үшін қылмыстық жауапкершілікті енгізу болды [1].

Қазақстанда сталкинг үшін қылмыстық жауапкершілікті енгізудің өзектілігі мен маңыздылығы-бұл жеке шекараларды, азаматтардың психологиялық саулығы мен қауіпсіздігін қорғауға бағытталған маңызды құқықтық және әлеуметтік шара. ҚР-да сталкинг үшін қылмыстық жауапкершілікті енгізу-бұл жеке адамның құқықтарын қорғауда, зорлық-зомбылықтың алдын алуда және психологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуде алға жасалған қадам. Заң, әсіресе цифрлық шындық жағдайында және шекаралар жиі бұлыңғыр болып, қысым басымдылық танытатын жастар арасында өзекті.

Мынаны елестетіп көріңіз: әлеуметтік желіде жаңа танысыңды қостың. Ол саған жағымды, ашық-жарқын адам сияқты көрінді. Бұл жағдай кез келген адамға — ұлға да, қызға да қатысты болуы мүмкін. Алайда, бірнеше күн өткен соң, «Неге жауап бермейсің?», «Кеше қайда болдың?», «Кіммен болдың?» секілді үнемі мазалайтын хабарламалар ала бастайсың.

ОФ "Международный научно-исследовательский центр "Endless Light in Science"

Бұл адам әр суретіне лайк қойып, барлық жазбаға пікір қалдырады, тіпті достарыңнан қайда жүргеніңді анықтауға тырысады.

Алғашында бұл оғаш әрекет болып көрінуі мүмкін. Бірақ уақыт өте келе, бұл әрекет сені қорқыта бастайды. Ол тұратын жеріңді білетінін айтып, келемін деп қорқытады. Бұл жағдай — жеке шекаранды бұзып, өзіңді ыңғайсыз әрі қауіпті сезінуге мәжбүр ететін сталкингтің классикалық мысалы.

Сталкинг – адамның жүйелі түрде қудалауға ұшырауы. Ол әртүрлі әрекеттер арқылы көрініс табуы мүмкін: қоңыраулар, аңду, қорқыту немесе интернеттегі шамадан тыс назар аудару. Бұл жай ғана оғаш немесе ыңғайсыз әрекет емес. Сталкинг – үлкен қауіп. Ол тіпті физикалық қатерге айналуы мүмкін.

Сталкинг-көптеген құқық бұзушылықтарда қылмыстық жауапкершілікке тартылған өте кең таралған құқық бұзушылық. Цифрландыру және онымен байланысты әлеуметтік желілерді дамыту және интернет-сервистерді белсенді пайдалану сталкерлердің міндетін жеңілдетеді, өйткені ол жәбірленуші туралы ақпаратқа заңды және заңсыз әдістермен қол жеткізу мүмкіндігін кеңейтеді.

Сталкингті қалай тануға болады?

Сені қудалап жүргенін ерте анықтау маңызды. Төмендегі белгілерге назар аудар:

Жиі және сенің қалауыңсыз байланысқа шығу: Қоңыраулар, хабарламалар немесе хаттар тоқтатуын сұрасаң да жалғаса береді.

Аңду: Біреу сенің жиі болатын жерлерінде еш себепсіз бара береді.

Ақпарат іздеу: Сталкер сен туралы ақпаратты достарыңнан сұрап, интернет арқылы іздейді.

Қоқан-лоққы мен манипуляция: Мысалы, «Жауап бермесен, құпияларыңды айтамын» немесе «Қайда тұратыныңды білемін» деген секілді сөздер айтылады.

Жеке өмірді заң шығарушы бірқатар қылмыстар құрамындағы, әсіресе Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің (бұдан әрі-ҚР ҚК) 3-тарауындағы қылмыстар құрамындағы тікелей объект ретінде бөлді. Бұл әрекеттерді қылмыстық жауапкершілікке тартудың маңыздылығы жоғары сипатқа және қоғамдық қауіптілік дәрежесіне байланысты, өйткені адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарына, оның жеке өміріне қол сұғу орын алады, бұл туралы адам жария еткісі келмейді.

Осындай қылмыстардың бірі жеке өмірге қол сұғылмаушылықты бұзу болып табылады (ҚР ҚК 147-бабы). Атап айтқанда, бұл қылмыстың қауіптілігі адамға физикалық немесе психикалық зиян келтіру болып табылады.

Сталкинг ұғымының аясында (ағылш. to stalk-ұстану, қудалау; отандық әдебиеттерде "стокинг" және "қудалау" терминдері де қолданылады) бақылау, қадағалау, қажетсіз қоңыраулар, хаттар, сыйлықтар, хабарламалар, "интернет" желісі арқылы қудалау, адам туралы ақпаратты шығару және осы деректерді көрсету мақсатында оған психологиялық әсер ету, ыңғайсыздық, стресс, қорқыныш сезімін ояту және пайдалану сияқты жүйелі әрекеттердің жиынтығы түсініледі [2,178].

Сталкинг психикалық зорлық-зомбылықтың бір түрі ретінде, сөзсіз, әлеуметтік қауіпті әрекет болып табылады, оның ішінде қылмыстық-құқықтық тәртіпте ол жазасыз қалмауы керек. Көбінесе сталкинг аса ауыр қылмыстар жасаудың алдын ала кезеңі болып табылады - денсаулыққа ауыр зиян келтіру, зорлау, кісі өлтіру [3,55]. Сталкинг үшін қылмыстық жауапкершілік АҚШ, Канада, Германия, Ұлыбритания, Норвегия, Голландия, Үндістан заңдарында қарастырылған.

Осыған қарамастан, ҚР ҚК-де сталкинг туралы норманы қоса алғанда, шетелдік заңнамадан кальканы пайдалануды ұсынатын авторлардың ұстанымын қолдау екіталай. Біріншіден, шет елдердің заңнамасында қылмыстық жауапкершілікке тартылған және сол сияқты жеке ресейлік ғалымдар мен заң шығарушылар өздерінің ғылыми мүдделеріне байланысты қылмыстық жауапкершілікке тартуды ұсынатын қудалаудың, қорқытудың, эмоционалды террордың әртүрлі формаларының арақатынасы мәселесі туындайды. Сонымен,

харрасмент пен порно кек-бұл қорқытудың кең ұғымдарына енетін сталкингтің жеке түрлері. Шет мемлекеттердің заңнамасында харрасмент (АҚШ, Жапония), порно кек (Израиль, АҚШ, Ұлыбритания), сталкинг (АҚШ, Германия, Ұлыбритания), қорқыту (Жаңа Зеландия) үшін қылмыстық жауапкершілікті көздейтін жекелеген нормалар бар.

Сталкинг ұғымы қылмыстық құқық бұзушылық ретінде.

ҚР ҚК-нің 115-1-бабына сәйкес сталкинг, егер бұл әрекеттер зорлық-зомбылықпен байланысты болмаса, бірақ елеулі зиян келтірсе, адамның еркіне қарсы байланыс орнатуға және/немесе қадағалауға бағытталған әрекеттерді қамтитын адамды заңсыз қудалау ретінде айқындалады [1].

Әлемдік тәжірибеде сталкинг (stalking - қудалау) кез-келген адамды ұзақ мерзімді жүйелі қудалау ретінде анықталады. Бастапқыда мұндай әрекеттер тұрмыстық зорлық-зомбылықтың бір түрі ретінде қарастырылды, өйткені көп жағдайда оларды бұрынғы ерлі-зайыптылар немесе серіктестер жасайды, бірақ қазіргі уақытта сталкинг әртүрлі формаларға ие болды: харрасмент, порно кек (revenge porn), фанатизм, моббинг және т.б. Ақпараттық-телекоммуникациялық технологиялардың дамуымен сталкингтің ең көп таралған түрі жеке тұлғаның ақпараттық қауіпсіздігіне төнетін қауіптердің бірі ретінде танылған киберсталкинг (cyberstalking - Интернеттегі біреуді бір адаммен немесе адамдар тобымен қудалау) болды.

Обсессивті қудалау көптеген қоңырауларда, әлеуметтік желілердегі және мессенджерлердегі хабарламаларда, компьютерлік ақпаратқа заңсыз қол жеткізуде, зорлық-зомбылық, қорлау, сексуалдық сипаттағы әрекеттерді мәжбүрлеуде, жала жабу мен құпия сипаттағы мәліметтерді таратуда (мысалы, жәбірленушінің келісімінсіз сексуалдық сипаттағы материалдарды Интернет желісінде орналастыру), анонимді сыйлықтар жіберуде, соның ішінде порнографиялық сипаттағы заттар, мүліктің жойылуы, бүлінуі, үйдің немесе жұмыстың жанында күту, тұрғын үйге заңсыз кіру және т.б. [3,54].

Сталкингтің типтік формаларына мыналар жатады:

- обсессивті бақылау;
- қайталанатын қоңыраулар мен хабарламалар;
- қорқыту, бопсалау немесе қысым;
- қажетсіз сапарлар немесе сыйлықтар;
- әлеуметтік желілер арқылы жеке өмірге араласу [4].

Мінез-құлықтың бұл түрі жеке шекараны бұзу және ауыр құқық бұзушылықтарға, соның ішінде физикалық зорлық-зомбылыққа әкелуі мүмкін фактор ретінде қарастырылады [5].

Сталкерлерді бірнеше топқа бөлуге болады: 1) бұрынғы жұбайлары, таныстары, сыныптастары, әріптестері, жұмыс берушілері, клиенттері құрбан болатын кек алу мотивтерін басшылыққа алатын тұрмыстық маньяктар; 2) өздерінің пұттарын қуып жүрген жанкүйерлер, олар әдетте белгілі тұлғалар; 3) жыртқыштар (эротомандар), яғни қудалау объектісімен жыныстық қатынасқа түсушілер [6,55].

Айта кету керек, сталкинг зорлық-зомбылықсыз құрамдарға жатады. Егер іс-әрекеттерде қауіп-қатер, мәжбүрлеу, тұрғын үйге қол сұғылмаушылықты бұзу немесе зорлық-зомбылық белгілері болса, іс-әрекет ҚР ҚК-нің басқа да қатаң баптары бойынша сараланады. Норманы практикалық қолдану негізінде заң күшіне енгеннен кейін Қазақстанның әртүрлі өңірлерінде жаңа бап бойынша қозғалған алғашқы істер тіркеле бастады [7]. Тәжірибе көрсеткендей, мұндай әрекеттер бұрын жәбірленушілерді жеткілікті қорғауды қамтамасыз етпейтін ұсақ бұзақылық немесе әкімшілік құқық бұзушылық ретінде жіктелген.

Қылмыстық-құқықтық бағалауға көшу қылмыстың осы түрінің кідірісін төмендетуге және қудалаудың қауіпті түрлеріне ерте ден қоюды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді [8].

ҚР ҚК-нің 115-1-бабының енгізілуі қазақстандық қылмыстық заңнаманы жаңғыртудың маңызды кезеңі болды. Жаңа норма азаматтарды психологиялық қысымнан, қауіп-қатерден және обсессивті қудалаудан қорғауды қамтамасыз етеді, ерте араласу құралын жасайды және аса ауыр қылмыстардың дамуына жол бермейді. Сонымен қатар, бұл реформа ұлттық құқықты

адам құқықтарын қорғаудың халықаралық стандарттарымен үйлестіру тенденцияларын көрсетеді.

Сонымен, 1993 жылы сталкинг үшін қылмыстық жауапкершілік Канадада, 2007 жылы Германияда, 2012 жылы Ұлыбританияда, 2016 жылы Норвегияда енгізілді. Сталкинг үшін жаза Үндістанда [10] және Пәкістанда [11] қарастырылған. Сталкинг мәселесі халықаралық деңгейде де маңызды әрі өзекті.

2011 жылғы 11 мамырдағы Еуропа Кеңесінің әйелдерге қатысты зорлық-зомбылықтың және тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу және оған қарсы күрес туралы Конвенциясы соқтығысуды басқа адамға өзінің қауіпсіздігі үшін қорқыныш тудыратын бірнеше рет қауіп төндіретін әрекеттер түріндегі қасақана мінез-құлық ретінде анықтайды және осы әрекетті қылмыстық тәртіппен Конвенция тараптарының қудалау үшін қажетті заңнамалық немесе басқа шараларды қабылдау міндетін белгілейді (34-бап) [12].

Ақпараттық технологиялардың дамуы сталкерлерге жәбірленушімен тек хаттар мен басқа да "физикалық" хабарламалар арқылы ғана емес, сонымен қатар әртүрлі электронды байланыс құралдарын қолдана отырып байланысуға мүмкіндік береді. Кәдімгі қалаусыз, қорлайтын немесе қорқытатын хаттардан басқа, аңдушы жәбірленушіге электрондық байланыс арналары (пейджер, смс-хабарламалар, әлеуметтік желілердегі хабарламалар мен түсініктемелер) арқылы хабарламаларды жиі, іс жүзінде үздіксіз жіберу арқылы қысым көрсеткен кезде белгілі.

Бүгінгі таңда жеке өмір біртіндеп қоғамдық кеңістікке ашылып жатыр. Жеке сипаттағы ақпараттың көбірек болуы әлеуметтік желілерде жарияланады және фотосуреттермен, геотегтермен және т.б. бір уақытта осындай деректерді талдауды жеңілдететін қызметтер дамуда. Осылайша, жәбірленушінің өзі туралы жариялайтын ақпаратқа сүйене отырып, ешқандай күрделі техникалық әдістерге жүгінбестен, сталкер ол үшін құнды ақпарат ала алады.

Сонымен қатар, заманауи технологиялар, біріншіден, ақпаратты жақсы сақтауға мүмкіндік береді, екіншіден, үлкен деректер массивтерінде іздеуді жеңілдетеді. Аңдушылар көбінесе тапқырлық пен шапшаңдықты көрсетеді. Олар osint әдістерін қолданады (Open-Source INTelligence - ашық көздерден ақпарат жинау) [13] жәбірленуші туралы ақпаратты іздеу үшін, мысалы, ескі әлеуметтік медиа беттерінде, танысу қосымшаларында және т. б.

Сталкерлер ақпаратты жинаудың заңсыз тәсілдеріне жүгіне алады, мысалы, жәбірленушілердің электрондық құрылғыларына бақылауға арналған бағдарламалық жасақтаманы (stalkerware деп аталады) орнату немесе қара нарықтағы адам туралы ақпаратты сатып алу, сондай-ақ әртүрлі дерекқорлардан жеке деректердің ағып кетуіне байланысты қол жетімді ақпаратты пайдалану. Мұндай ақпараттың ерекше мәні бар. Қазіргі әлемде адамдар онлайн-сервистер мен мобильді қосымшаларды белсенді пайдаланады, олардың тиімді жұмыс істеуі үшін оларға дербес деректердің едәуір мөлшерін беріп қана қоймай, оларды өзекті күйде ұстау қажет (мемлекеттік қызметтер, таксиге тапсырыс беру және азық-түлік, шауаршылық заттары және өзге де тауарларды жеткізу қызметтері, онлайн-карталар мен навигаторлар және басқалар).

Өз деректерін бақылау және оларды ақпараттық қоғамдағы сталкерлерден қорғау мүмкіндіктері.

Айта кетейік, сталкинг – бұл адаммен қарым-қатынас орнатуға және (немесе) оның еркіне қайшы келетін, зорлық-зомбылықпен ұштаспаған, елеулі зиян келтірген әрекеттерді білдіретін адамды заңсыз қудалау.

Отандық заңнамада мұндай әрекеттер үшін 200 АЕК-ке дейін айыппұл, 200 сағатқа дейін қоғамдық жұмыстар немесе 50 тәулікке дейін қамауға алу түріндегі қылмыстық жауапкершілік алғаш рет қарастырылған.

Егер сталкинг зорлық-зомбылық, қорқыту, бопсалау, жеке өмірге қол сұғылмаушылықты бұзумен қатар жүрсе, іс-әрекеттер Қылмыстық кодекстің басқа баптары бойынша қосымша сараланатын болады.

Сталкинг бабы бойынша қылмыстық жауапкершілік нақты зиян болған жағдайда ғана қаралады. Бұған жеке өмірге қол сұғылмауы, еркін жүріп-тұруға шектеу қою немесе психологиялық қысым көрсету жатады. Заңның мақсаты – құрбандарды ерте кезеңде қорғау және зорлық-зомбылыққа төзбеушілік қалыптастыру. Құқық қорғау органдарының заңды әрекеттері сталкингке жатпайды.

Жеке өмір туралы ақпараттың болуы мен таралу тәсілдерінің өзгеруі сталкингтен қорғаудың бірқатар қосымша қиындықтарын тудырады. Біріншіден, жеке өмірдің қоғамдық салаға ауысуы жағдайында зиянды ақпарат жинауды анықтау мүмкін болмайды. Кез-келген дерлік әлеуметтік байланыс - жеке танысудан бастап жұмысқа орналасуға дейін ашық әрі қол жетімді адамның жеке деректерін пайдалануды қамтиды. Егер ақпараттық ағындардың салыстырмалы түрде шектеулі жағдайында адамның жеке өмірінің егжей-тегжейіне шамадан тыс назар аудару оған немесе айналасындағыларға күдік тудыруы мүмкін болса, онда қазіргі жағдайда мұндай мәліметтер қол жетімді болды және оларды жинауды бақылау мүмкіндіктері айтарлықтай аз болды. Өзара әрекеттесулердің едәуір бөлігі желіде болатындығын ескере отырып, ақпарат жинаушының ниетін тіпті оны анықтау мүмкін болса да анықтау қиын. Екіншіден, ақпаратты сандық түрде көшіру, сақтау және тасымалдау оңай. Осыған байланысты, сталкерге оның физикалық тасымалдаушысын алып тастау немесе жою арқылы алынған ақпаратты алып тастау мүмкін емес.

Осылайша, деректерді бақылау тұрғысынан жәбірленушінің өзін қудалаудан қорғаудың бірнеше жолы бар: не сталкерге ақпараттың түсуіне жол бермеу немесе оның осы ақпаратты пайдалану мүмкіндігін шектеу.

Сталкинг (ізге түсу) адамның жеке кеңістігін бұзудың алдын алу бойынша ұлттық заңнаманы жетілдіру мәселелері бойынша жеке қарастырылған ұсыныстардың жиынтығын ескере отырып, мынадай қорытынды тұжырымды жасаймыз. Сталкингтың (ізге түсудің), адамның жеке кеңістігін бұзудың алдын алу бойынша ұлттық заңнама толыққанды қалыптастырылмаған. Бірінші кезекте еліміздегі конституцияға, азаматтық, қылмыстық, азаматтық процестік, қылмыстық процестік кодекстерге, сондай-ақ өзге де нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер мен толықтырулар жасалуы тиіс.

Мысалы, «адамның жеке кеңістігі» және «адамның жеке өміріне қолсұғылмаушылық», «заңсыз ізге түсу» және «заңсыз қудалау» деген ұғымдық тіркестерге құқықтық сипаттағы анықтамалар беру қажет. Екінші кезекте, «Сталкерлікке және кибербуллингке қарсы іс-қимыл туралы» заңын қабылдау қажет. Бұл ретте шетелдік заңнамалардағы тиімді заңды техника әдістері мен тәсілдерін ескере отырып, өзіндік ұлттық стильде нормалардың жасақталуы керек.

Жалпы, сталкингке қарсы күресте ақпараттық өзін-өзі анықтау құқығы өте шектеулі әлеуетке ие. Ақпараттық қоғам шеңберінде өзінің дербес деректерін тиімді басқару қазіргі кезеңде іс жүзінде іске асырылмайды. Жеке қолданыстағы мүмкіндіктер өте шектеулі әсер етеді. Сталкердің мінез-құлқын бақылау және құқық бұзушылықты жалғастыруға мүмкіндік беретін әрекеттерге тыйым салу, мысалы, қорғаныс тәртібі механизмі арқылы, ақпаратты бақылауға және оны тарату әрекеттерін шектеуге қарағанда пайдалы шешім болады. Бұл тәсіл жаңа заңнамалық шешімдерді және адамның құқықтары мен бостандықтарын шектемейтін тиімді қорғаныс механизмін әзірлеуді талап етеді. Алайда, қысқа мерзімді перспективада осы тәсілге бағдарлауды ақпараттық өзін-өзі анықтау тұжырымдамасының абсолютті тиімсіздігін мойындау ретінде қарастыруға болмайды. Керісінше, жеке деректерді бақылау құралдарын дамыту және оны пайдаланушыларға үйрету деректерді қорғау саясатының басымдықтарының бірі болуы керек.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ДЕРЕККӨЗДЕРДІҢ ТІЗІМІ:

1. Sputnik Казахстан. В Казахстане вступила в силу уголовная ответственность за stalking, 20.08.2025.
2. Барышева К.А. Преследование как новый вид уголовно наказуемого деяния // Пробелы в российском законодательстве. 2016. № 8. С. 178.
3. Юрченко И. А. Сталкер как субъект уголовной ответственности // Вестник университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) № 12 2018 год С. 54
4. Отран News. В Казахстане за stalking теперь грозит уголовная ответственность, 2025.
5. MTRK.kz. Новеллы уголовного законодательства введены в действие, 14.10.2025.
6. Киберstalking. Методы защиты // URL: <http://cyberstalking-ru.blogspot.com/> (дата обращения: 2 сентября 2018 г)
7. Orda.kz. Daniel Arturov. First Stalking Case Opened in Atyrau Region Under New Criminal Code, 24.09.2025.
8. Lada.kz. От 786 тысяч тенге до ареста: в Казахстане введено новое уголовное наказание, 16.09.2025.
9. Smith S.G., Basile K.C., Kresnow M. The National Intimate Partner and Sexual Violence Survey: 2016/2017 Report on Stalking — Updated Release. Atlanta: National Center for Injury Prevention and Control, Centers for Disease Control and Prevention, 2022. P. 3. URL: <https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/nisvs/nisvsstalkingreport.pdf> (дата обращения: 28.03.2023).
10. Зебницкая А.К. Сталкинг (преследование): перспективы регулирования в правовом поле Российской Федерации // Адвокатская практика. 2020. № 3. С. 50-54.
11. Карпович В. О криминализации stalking (преследования), или Об охране личных границ. 22.02.2022. URL: https://zakon.ru/blog/2022/2/20/o_neobhodimosti_kriminalizacii_stalkinga_presledovaniya_ili_ob_ohrane_lichnyh_granic (дата о бращения: 28.03.2023).
12. Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (CETS No. 210). URL: <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatyenum=210> (дата обращения: 28.03.2023).
13. Hartzog W, Richards N. The Surprising Virtues of Data Loyalty // Emory Law Journal. 2022. Vol. 71. Iss. 5. P. 985-1033.